

ФІЛОСОФІЯ КРИЗИ: ПАНДЕМІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ У НАУЦІ І ОСВІТІ

Максим ФЕНЬ

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Криза, яка була пов'язана з пандемією COVID-19, істотно впливала на якість життя, на спосіб життя соціуму. Епідемія змінила поведінку людей, їх світобачення, психологічний, ментальний, фізичний стан, викликала також соціальні зрушення, що позначилося на скороченні робочих місць, на якості надання освітніх послуг. Пандемія COVID-19 почалася лише кілька років тому, однак після неї у світі сталося стільки перепитій, а в Україні взагалі почалася повномасштабна війна, що складається враження, ніби це відбувалося давно і взагалі неправда. Однак, на початку 2020 року цифровізований мобільний світ, в якому немає кордонів, який ніколи не спить, країна за країною почав зупинятися: порожні вулиці, самотні люди в масках, захисних костюмах, не стихаючий звук швидких – це все скидалося на кадри якогось апокаліптичного кіно.

Філософія кризи окреслює проблеми переосмислення самого поняття життя, тлумачення екзистенційних змін... Під час пандемії змінюються напрямки розвитку у галузі культури, світи, науки, економіки, політики, права.

Обмеження життєвого простору, політика соціального дистанціювання підштовхнули до віртуалізації будь-якого спілкування, поширення та прискорення впровадження процесів цифровізації, які набули характеристик «нової нормальності» у ковідному та постковідному світі.

Пандемія змусила освітню систему у всьому світі швидко перейти до дистанційного формату роботи, цифровізація набула екстремального прискорення, з'явилися нові цифрові освітні технології. Все це має позитивні ефекти – від оновлення матеріально-технічної бази освітніх інституцій – до формування запиту на різноманітні інноваційні практики. Цифровізація стала своєрідним драйвером розвитку сучасних освітніх процесів у глобалізованому

просторі. Цифровізація як інноваційний феномен актуалізує питання цифрової грамотності, цифрової компетентності, адаптації класичних програм навчання до віртуальних платформ та моделей. Цифровізація змусила звичну інертність освітньої системи зробити інноваційний ривок. Це дозволило створити кіберфізичний освітній простір, гармонізувати стандарти вітчизняної освітньої системи з системою ЄС. Реалізується «Дорожна карта з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору», що забезпечує трансфер знань і «відкритих інновацій» для застосування політики «відкритої науки», розвитку термінологічного апарату різних предметних галузей, синхронізацію вітчизняних дефініцій і тлумачень зі світовими освітньо-науковими довідковими системами.

Інтенсифікація використання цифрових технологій має вплив на всі сфери життя – створюється метасвіт як новий концепт розвитку суспільства, з активним використанням доповненої, віртуальної реальності, штучного інтелекту. Впровадження інформаційно-наукових технологій в галузі науки і освіти дозволяє підвищувати якість, результативність індивідуальних досліджень, оцінювати активність науковців, ефективність їх наукової діяльності, актуальність публікацій, досліджень та інше.

Цифрові технології створюють все більше можливостей, пропонують безпрецедентний доступ до знань з віртуальною взаємодією з іншими учасниками навчального процесу, іноді в екстремальних умовах (під час карантину, війни).

ОСОБИСТІТЬ У МЕТАМОРФОЗАХ ЦИФРОВОЇ ЕРИ

Руслан ФІЛОНЕНКО

аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Анотація: Розглянуто вплив цифрових технологій на трансформацію особистості в умовах цифрової епохи. Акцент зроблено на процесах віртуалізації